

**USO OFF-LABEL DO OZEMPIC® PARA EMAGRECIMENTO: UMA REVISÃO
INTEGRATIVA SOBRE RISCOS, BENEFÍCIOS E DILEMAS ÉTICOS**

**OFF-LABEL USE OF OZEMPIC® FOR WEIGHT LOSS: AN INTEGRATIVE REVIEW
OF RISKS, BENEFITS, AND ETHICAL DILEMMAS**

Ysnarah Ferreira PIRES

ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-6036-1161>
Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)
E-mail: ysnarahferreirapires@gmail.com

Maria Eduarda Pessoa da SILVA

ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-5319-2621>
Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)
E-mail: maria15peessoasilva@gmail.com

Jaqueline Rodrigues da SILVA

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2901-4583>
Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)
E-mail: jaqueline.silva@iescfag.edu.br

RESUMO

O presente estudo tem como objetivo analisar, por meio de uma revisão integrativa da literatura, os riscos, benefícios e dilemas éticos do uso off-label do Ozempic® (semaglutida) para emagrecimento. Foram selecionados 29 estudos publicados entre 2021 e 2025 nas bases SciELO, PubMed, Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), LILACS, Google Scholar e Web of Science. A análise foi organizada em três eixos temáticos: benefícios clínicos e metabólicos, riscos e efeitos adversos, e dilemas éticos e sociais. Observou-se que a semaglutida se destaca pela eficácia na redução do peso corporal e melhora do controle glicêmico, mas o uso indiscriminado e estético da medicação acarreta riscos metabólicos e dilemas bioéticos relacionados à equidade no acesso e à medicalização da estética. Conclui-se que o Ozempic® representa um avanço terapêutico relevante, porém seu uso deve ser pautado pela ética, pelo acompanhamento multiprofissional e por políticas públicas que garantam o uso racional e seguro.

Palavra-chave: Ozempic®. Semaglutida. Uso off-label. Obesidade. Ética.

ABSTRACT

This study aims to analyze, through an integrative literature review, the risks, benefits, and ethical dilemmas related to the off-label use of Ozempic® (semaglutide) for weight loss. Twenty-nine studies published between 2021 and 2025 were selected from SciELO, PubMed, Virtual Health Library (BVS), LILACS, Google Scholar, and Web of Science databases. The analysis was organized into three thematic axes: clinical and metabolic benefits, risks and adverse effects, and ethical and social dilemmas. Results show that semaglutide is effective in promoting weight reduction and glycemic control, but its indiscriminate aesthetic use raises metabolic risks and bioethical concerns regarding equity and medicalization of aesthetics. It is concluded that Ozempic® is a relevant therapeutic

innovation; however, its use must be guided by ethics, multiprofessional supervision, and public policies that ensure rational and safe use.

Keyword: Ozempic®. Semaglutide. Off-label use. Obesity. Ethics.

INTRODUÇÃO

A obesidade é considerada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) uma doença crônica e multifatorial, inserida no grupo das Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNTs). Hoje, ela representa um dos maiores desafios de saúde pública do século XXI. Estima-se que mais de 650 milhões de adultos em todo o mundo convivam com essa condição e, no Brasil, o número de pessoas obesas vem crescendo de forma preocupante nas últimas décadas. Esse aumento não afeta apenas a saúde física, mas também traz consequências importantes para o bem-estar psicológico e social dos indivíduos, refletindo a complexidade do problema e a necessidade de estratégias de enfrentamento mais amplas (OLIVEIRA, 2023; MIRANDA *et al.*, 2025).

Neste contexto, o uso de terapias farmacológicas tem sido cada vez mais associado a mudanças no estilo de vida, buscando potencializar a perda de peso. Isso ocorre porque intervenções isoladas, como dieta e prática de exercícios físicos, nem sempre garantem resultados consistentes e duradouros. Entre os medicamentos disponíveis, o Ozempic® (semaglutida) ganhou destaque nos últimos anos por demonstrar grande eficácia tanto no controle glicêmico de pessoas com diabetes tipo 2 quanto na promoção de uma perda de peso significativa em indivíduos com obesidade (VIEIRA *et al.*, 2024; DAMIANO, 2024).

A semaglutida é um medicamento que atua como agonista do receptor de GLP-1 (glucagon-like peptide-1), um hormônio envolvido na regulação da glicose no sangue e do apetite. Seu mecanismo de ação consiste em estimular a liberação de insulina, reduzir a produção de glucagon e retardar o esvaziamento gástrico, o que aumenta a sensação de saciedade e leva a uma menor ingestão de calorias. Esses efeitos ajudam a explicar por que o uso da semaglutida tem se tornado cada vez mais comum como estratégia para o emagrecimento, mesmo que, no Brasil, a indicação oficial do Ozempic® ainda seja voltada exclusivamente ao tratamento do diabetes tipo 2 (SCHIVARDI OLIVEIRA, 2023; BEZERRA *et al.*, 2024).

Embora diversos estudos demonstrem benefícios clínicos expressivos, com reduções de 6% a 20% do peso corporal em até 68 semanas de tratamento, o uso desse fármaco com finalidade estética ou em pessoas sem diabetes é considerado off-label — ou seja, fora das indicações aprovadas em bula pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Apesar de alguns estudos internacionais e da aprovação do medicamento análogo Wegovy em outros países darem certo respaldo científico a essa prática, ela ainda levanta discussões importantes sobre segurança, ética e equidade no acesso ao tratamento (MIRANDA *et al.*, 2025; VIEIRA *et al.*, 2024).

Os principais riscos relacionados ao uso indiscriminado da semaglutida envolvem efeitos adversos gastrointestinais, como náuseas, vômitos, diarreia e constipação, além de casos relatados de pancreatite e formação de cálculos biliares. Embora, na maioria das vezes, esses efeitos colaterais sejam leves e temporários, eles podem dificultar a continuidade do tratamento. Outro ponto de atenção é que ainda existem lacunas importantes sobre os efeitos do uso prolongado da medicação em pessoas não diabéticas, especialmente no que diz respeito a possíveis alterações hormonais e cardiovasculares (SAGRATZKI *et al.*, 2023; BAPTISTA *et al.*, 2025).

Outro aspecto importante diz respeito à crescente medicalização da obesidade e à influência das redes sociais na popularização do Ozempic® como um suposto “remédio milagroso” para emagrecer. Celebidades, influenciadores e até alguns profissionais de saúde têm contribuído para a disseminação de informações simplificadas, o que acaba incentivando a automedicação e minimizando os riscos associados ao uso do fármaco. Esse cenário traz à tona um dilema ético relevante, pois reforça a ideia de que o emagrecimento pode ser alcançado apenas por meio de medicamentos, desvalorizando a importância das mudanças reais e sustentáveis no estilo de vida (CLEIDSON *et al.*, 2024; SOUZA, 2024).

Além disso, o uso off-label do Ozempic® tem gerado impactos diretos na disponibilidade do medicamento para pessoas com diabetes, público para o qual ele foi originalmente desenvolvido e que depende dele para manter o controle adequado da glicemia. A escassez do fármaco, já observada em alguns períodos, levanta discussões importantes sobre justiça distributiva e equidade no acesso aos recursos em saúde. Esse cenário reforça a urgência de políticas públicas mais rigorosas voltadas à regulação da prescrição e da comercialização do medicamento (DAMIANO, 2024; MAGNO; VEIGA; MÜHLBAUER, 2024).

Diante desse cenário, o acompanhamento multiprofissional torna-se fundamental para reduzir os riscos e potencializar os benefícios do tratamento. A atuação conjunta de médicos, farmacêuticos, nutricionistas e psicólogos é essencial para garantir que o paciente compreenda tanto as limitações quanto as responsabilidades envolvidas no uso do Ozempic®. Mais do que buscar uma solução imediata para a obesidade, é necessário integrar o uso do medicamento a mudanças sustentáveis no estilo de vida, promovendo uma abordagem voltada à saúde e ao bem-estar a longo prazo (PEZZI JUNIOR *et al.*, 2025; BAPTISTA *et al.*, 2025).

Assim, estudar o uso off-label do Ozempic® vai muito além de discutir apenas sua eficácia ou possíveis efeitos adversos. Essa temática envolve também aspectos sociais, culturais e éticos que merecem atenção, especialmente em um contexto em que a obesidade cresce de forma alarmante e a pressão estética é constantemente reforçada pelas redes sociais e pela mídia digital. Refletir sobre os riscos, os benefícios e os dilemas éticos dessa prática é essencial não só para aprimorar a atuação clínica, mas também para orientar a formulação de políticas públicas que incentivem o uso racional, seguro e justo dessa nova ferramenta terapêutica (MIRANDA *et al.*, 2025; OLIVEIRA, 2023).

Perante o exposto, compreender o uso off-label do Ozempic® (semaglutida) requer uma abordagem que vá além dos aspectos farmacológicos, abrangendo também dimensões éticas, sociais e culturais que envolvem essa prática. Assim, esta pesquisa tem como propósito analisar, por meio de uma revisão integrativa da literatura, os riscos, os benefícios e os dilemas éticos relacionados à administração do Ozempic® com finalidade de emagrecimento. De modo específico, objetiva-se identificar os principais efeitos terapêuticos descritos em estudos recentes, apontar as possíveis reações adversas e implicações associadas ao uso inadequado do fármaco, discutir as questões morais e sociais decorrentes de sua utilização estética e refletir sobre a atuação da equipe multiprofissional na promoção de um manejo seguro e responsável dessa medicação.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura conduzida entre janeiro de 2021 e dezembro de 2025. A busca foi realizada nas bases SciELO, PubMed, LILACS, Google Scholar, Web of Science e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), utilizando os descritores:

semaglutida, Ozempic, uso off-label, emagrecimento, obesidade e ética. Os operadores booleanos AND e OR foram empregados para ampliar e refinar os resultados.

Foram encontrados 456 estudos, dos quais 421 seguiram para triagem de títulos e resumos após remoção de duplicatas. Após aplicação dos critérios de inclusão (artigos completos, publicados entre 2021-2025, revisados por pares e relacionados ao tema), 63 artigos foram avaliados na íntegra, resultando em 32 estudos incluídos na síntese final.

A análise foi realizada por meio de síntese narrativa, permitindo comparar convergências, divergências e lacunas identificadas entre os estudos selecionados.

Figura 1. Fluxograma da seleção dos artigos do estudo, 2025.

Fonte: Elaborado pelas autoras com base em PRISMA, 2020.

REVISÃO DE LITERATURA

A obesidade é considerada uma das doenças crônicas mais prevalentes da contemporaneidade e um dos principais fatores de risco modificáveis para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, resistência à insulina e mortalidade precoce. O problema, que ultrapassa barreiras biológicas, reflete desigualdades sociais e culturais relacionadas à alimentação e ao estilo de vida. A Organização Mundial da Saúde (OMS) reconhece a obesidade como uma epidemia global que exige respostas

interdisciplinares e políticas públicas eficazes (RAMOS; FERREIRA; COSTA, 2024; FONSECA; REIS, 2024).

No campo da farmacoterapia, a semaglutida, princípio ativo do Ozempic®, vem se destacando como uma das principais inovações no controle da obesidade e do diabetes tipo 2. A substância atua como agonista do receptor de GLP-1 (glucagon-like peptide-1), hormônio responsável por regular o apetite, promover saciedade e retardar o esvaziamento gástrico. Estudos mostram que essa ação resulta em significativa redução do peso corporal e melhor controle metabólico, principalmente quando associada à reeducação alimentar e prática de exercícios físicos (COSTA *et al.*, 2024; SOUZA; SILVA; ALMEIDA, 2023).

A expansão do uso desse fármaco para finalidades não aprovadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) — o chamado uso off-label — tem gerado preocupações médicas e bioéticas. Pesquisas apontam que o medicamento tem sido amplamente utilizado por pessoas não diabéticas que buscam emagrecimento rápido e resultados estéticos, motivadas pela exposição midiática e pelo discurso de eficiência imediata (FERREIRA *et al.*, 2024; PACHECO; LIMA; BRITO, 2024). Esse comportamento reforça um padrão de medicalização do corpo e da estética, em que o medicamento é visto como solução isolada para uma condição multifatorial.

Embora a eficácia da semaglutida esteja bem documentada, a literatura também alerta para efeitos adversos importantes, como náuseas, diarreia, dor abdominal, constipação e, em casos mais severos, pancreatite e coledoclitíase. Além disso, há registros de alterações psiquiátricas, como ansiedade e distúrbios alimentares associados ao uso prolongado, evidenciando a necessidade de prescrição responsável e acompanhamento clínico constante (RIBEIRO *et al.*, 2023; DAMASCENO; MELO, 2025).

Outro aspecto amplamente discutido é o impacto psicossocial do uso de Ozempic®. Pesquisas recentes revelam que a idealização de corpos magros e a difusão de conteúdos sobre “emagrecimento rápido” nas redes sociais intensificaram o uso indiscriminado do medicamento. Essa dinâmica de consumo, orientada pela estética, afeta principalmente mulheres jovens e reforça estigmas corporais, ampliando desigualdades de gênero e saúde (CARVALHO; GONÇALVES; MOURA, 2024; SILVA *et al.*, 2024).

Sob a ótica ética e política, o uso estético da semaglutida tem provocado escassez do medicamento no mercado, dificultando o acesso de pacientes diabéticos ao tratamento contínuo. Essa situação tem sido tratada como um dilema bioético, pois coloca em tensão os princípios de beneficência, justiça e equidade. O consumo desregulado para fins não terapêuticos reflete uma distorção do papel social da medicina, que deve priorizar o cuidado e a saúde coletiva (COSTA; BRITO; RIBEIRO, 2024; ANDRADE; PEREIRA; LIMA, 2024).

O papel das equipes multiprofissionais emerge, assim, como elemento central para o uso racional da semaglutida. A literatura ressalta que o acompanhamento interdisciplinar — envolvendo médicos, farmacêuticos, enfermeiros, nutricionistas e psicólogos — é indispensável para orientar o paciente quanto ao uso correto, manejo de efeitos adversos e prevenção da dependência psicológica (PEREIRA; SOARES; LIMA, 2024; PEZZI JUNIOR *et al.*, 2025). Essa abordagem integral reforça a perspectiva de que o emagrecimento deve ser resultado de um processo educativo e terapêutico, e não de práticas medicamentosas isoladas.

Ainda que os benefícios clínicos do Ozempic® sejam amplamente reconhecidos, há carência de estudos longitudinais que avaliem a segurança e os efeitos cumulativos da semaglutida em indivíduos não diabéticos. Pesquisas recentes sugerem que a interrupção do tratamento pode causar ganho de peso rebote, demonstrando que o medicamento, por si só, não promove reeducação metabólica permanente. Tal fato reforça a importância de

estratégias de saúde pública que aliem a farmacoterapia à promoção de hábitos saudáveis (SOUSA *et al.*, 2025; RAMOS; FERREIRA; COSTA, 2024).

Por fim, a literatura converge ao afirmar que o uso off-label da semaglutida exige reflexão ética, regulação mais rígida e conscientização social. O medicamento representa um marco terapêutico relevante, mas sua aplicação fora das indicações clínicas deve estar subordinada à prudência e ao acompanhamento especializado. O desafio contemporâneo é equilibrar a inovação científica e o uso responsável, garantindo que o avanço biomédico continue servindo à promoção da saúde e não à perpetuação de padrões estéticos excludentes (FONSECA; REIS, 2024; DAMASCENO; MELO, 2025).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os achados desta revisão, ampliados com pesquisas recentes em bases internacionais e documentos regulatórios brasileiros, demonstram que o uso off-label da semaglutida apresenta um cenário complexo e multidimensional. Estudos clínicos de grande impacto, especialmente os ensaios STEP publicados no *New England Journal of Medicine*, confirmam que a semaglutida em doses de 1 mg a 2,4 mg promove reduções expressivas de peso corporal, alcançando entre 10% e 20% em 68 semanas quando associada a mudanças de estilo de vida (Wilding *et al.*, 2021). Esses resultados reforçam a eficácia indicada nos artigos já incluídos na revisão original, mostrando que o medicamento de fato possui potencial terapêutico robusto para manejo da obesidade. Contudo, a literatura deixa claro que essa eficácia não se sustenta isoladamente sem acompanhamento nutricional e psicológico, o que indica que a semaglutida deve ser encarada como ferramenta complementar e não substitutiva do cuidado integral.

Ao analisar as informações do Ministério da Saúde e da CONITEC, verificou-se que o debate sobre incorporação da semaglutida ao SUS está em andamento desde 2024, refletindo a relevância crescente do medicamento no contexto brasileiro. Contudo, a falta de estudos nacionais de custo-efetividade, a ausência de dados robustos sobre segurança prolongada em não diabéticos e o preço elevado dificultam decisões mais rápidas sobre sua inclusão em políticas públicas (CONITEC, 2024). Esse fator revela uma lacuna significativa na produção científica brasileira e destaca a necessidade de estudos que avaliem impacto orçamentário e efetividade em condições reais dentro do país.

Do ponto de vista da segurança, os dados desta revisão se fortaleceram com evidências atualizadas em meta-análises recentes. Pesquisas publicadas entre 2023 e 2024 apontam que, embora os efeitos gastrointestinais sejam frequentes e esperados pela farmacodinâmica dos agonistas de GLP-1, ainda existem controvérsias sobre o risco de pancreatite. Estudos sistemáticos sugerem que não há aumento estatisticamente significativo desse risco quando comparado ao placebo, mas relatos de casos e dados de farmacovigilância continuam registrando episódios que exigem investigação mais profunda (HUGHES *et al.*, 2024; MASSON *et al.*, 2024). Além disso, a perda de peso muito acelerada tem sido associada a maior incidência de colelitíase, o que reforça a importância de monitoramento clínico contínuo, especialmente em usuários que fazem uso estético ou iniciam o tratamento sem suporte profissional.

Outro elemento relevante identificado nesta atualização foi o movimento regulatório da ANVISA em 2023 e 2024. A agência publicou alertas e medidas importantes, como restrições à importação irregular de canetas de semaglutida, exigência de retenção de receita e orientações sobre o uso perioperatório (ANVISA, 2023; 2024). Essas ações indicam que o consumo desordenado do fármaco nas redes sociais ultrapassou o campo clínico e passou a gerar riscos populacionais, levando o órgão regulador a intervir para reduzir danos e controlar o acesso indevido. Esses dados ajudam a contextualizar os

dilemas éticos presentes no uso off-label, especialmente no que diz respeito à justiça distributiva e ao impacto da escassez do medicamento para pacientes diabéticos.

As evidências também mostram que a pressão estética e a exposição nas redes sociais continuam sendo fatores determinantes para o uso não supervisionado do medicamento. Relatórios recentes do Ministério da Saúde e estudos socioculturais publicados em 2024 indicam que mulheres jovens são o grupo que mais procura a semaglutida por motivos estéticos, muitas vezes sem diagnóstico de obesidade, reforçando padrões de magreza que impactam saúde mental e corporalidade (SILVA *et al.*, 2024). Esse fenômeno dialoga diretamente com a medicalização da estética e aponta para uma tendência preocupante de dependência psicológica ao medicamento, principalmente pela ansiedade gerada em relação ao “ganho de peso rebote”.

Por fim, novas pesquisas também demonstram que doses mais altas e combinações com outras moléculas — como os agonistas duplos que estão em fase de testes — têm mostrado perdas de peso ainda maiores, chegando a percentuais acima dos 20% em estudos recentes. Entretanto, a ausência de dados de segurança a longo prazo e o custo elevado desses novos regimes terapêuticos levantam questionamentos sobre sua aplicabilidade no contexto brasileiro e reforçam a necessidade de estudos independentes e não vinculados à indústria (REUTERS HEALTH, 2024; NOVO NORDISK PIPELINE REPORT, 2024).

Diante dessas evidências, torna-se evidente que os resultados desta revisão não apenas confirmam achados prévios da literatura, mas são ampliados por informações regulatórias, estudos de segurança e dados de políticas públicas recentes. O conjunto dos resultados indica que o uso off-label da semaglutida é eficaz, mas envolve riscos relevantes, lacunas científicas e dilemas éticos que justificam, com urgência, novos estudos brasileiros, incluindo pesquisas longitudinais, análises econômicas e abordagens qualitativas que investiguem comportamentos de consumo influenciados pela cultura digital.

A presente revisão integrativa demonstrou que o uso off-label do Ozempic® (semaglutida) para emagrecimento envolve múltiplas dimensões clínicas, éticas e sociais. Os estudos revisados confirmam que a semaglutida, originalmente desenvolvida para o diabetes tipo 2, produz redução ponderal significativa, entre 6% e 20% resultado relacionado à sua ação agonista de GLP-1 e à conseqüente redução do apetite e melhora metabólica (RIBEIRO *et al.*, 2023; RAMOS; FERREIRA; COSTA, 2024). A magnitude dessa perda de peso, aliada à busca crescente por soluções rápidas, explica a ampliação do uso em indivíduos não diabéticos, sobretudo movidos pela valorização estética e pelo apelo de resultados imediatos (FERREIRA; MOURA; ALVES, 2024).

Entretanto, os dados analisados também evidenciaram riscos importantes. Foram observados efeitos adversos frequentes, como náuseas, diarreia, constipação e dor abdominal, além de relatos de pancreatite e colelitíase associados ao uso prolongado ou sem acompanhamento profissional (CARVALHO; GONÇALVES; MOURA, 2024). Alguns estudos apontaram ainda o surgimento de ansiedade e compulsão alimentar após a suspensão do tratamento, indicando que o impacto psicológico é tão relevante quanto o fisiológico (DAMASCENO; MELO, 2025). Esses achados reforçam a necessidade de acompanhamento contínuo e atuação multiprofissional para assegurar uso seguro e mitigação de efeitos adversos.

A revisão também destacou um fenômeno contemporâneo: a medicalização da estética. O consumo da semaglutida tem sido amplificado pelas redes sociais e pela influência de celebridades, contribuindo para a banalização dos riscos e incentivando a automedicação, o que desvirtua o propósito terapêutico do fármaco (PACHECO; LIMA; BRITO, 2024; SILVA *et al.*, 2024). Esse cenário trouxe impactos diretos na equidade em

saúde, pois o aumento da demanda estética provocou períodos de escassez do medicamento, prejudicando pacientes diabéticos que dependem do Ozempic® para o controle glicêmico (COSTA; BRITO; RIBEIRO, 2024). A situação evidencia um dilema ético que requer políticas públicas mais rigorosas e condutas profissionais alinhadas com princípios de justiça distributiva.

CONSIDERAÇÕES FINAIS/CONCLUSÕES

Diante deste estudo, conclui-se que o Ozempic® representa um avanço relevante no campo farmacológico; contudo, seu uso fora das indicações oficiais exige cautela, observância de princípios éticos e acompanhamento clínico rigoroso, preferencialmente com suporte de uma equipe multiprofissional.

Apesar dos benefícios clínicos amplamente descritos, a análise também evidenciou limitações importantes no conjunto atual de pesquisas. Ainda há escassez de estudos de longa duração que permitam compreender, com maior precisão, possíveis repercussões metabólicas, cardiovasculares, hepáticas e psiquiátricas em pessoas que utilizam a medicação sem diagnóstico de diabetes. Somam-se a isso lacunas relacionadas aos efeitos psicossociais do uso contínuo da semaglutida, aspecto que reforça a necessidade de investigações qualitativas mais abrangentes e sistemáticas.

Entre as limitações deste estudo, destaca-se a utilização exclusiva de dados secundários, o que restringe a análise às evidências quantitativas disponíveis na literatura. Em razão disso, não foi possível explorar percepções subjetivas ou experiências individuais de pessoas que utilizam o Ozempic® para emagrecimento. Recomenda-se que pesquisas futuras adotem metodologias qualitativas, como entrevistas e estudos de caso, a fim de aprofundar os impactos psicossociais, éticos e culturais associados ao uso off-label da semaglutida.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANDRADE, M. L.; ALMEIDA, T. S.; PEREIRA, R. C. A influência da semaglutida na perda de peso e no metabolismo lipídico: uma análise integrativa. **Revista BJHR**, v. 10, n. 2, p. 45–60, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.55905/rdelosv17.n62-107>. Acesso em: 25 out.2025.

ANDRADE, M. L.; PEREIRA, R. C.; LIMA, G. A. Uso off label de medicamentos para o tratamento da obesidade: uma revisão integrativa. **Revista Cuadernos Médicos**, v. 8, n. 3, p. 35–50, 2024. Disponível em: <https://periodicos.baraodemaua.br/index.php/cse/article/view/795>. Acesso em: 26 out. 2025.

ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Nota de esclarecimento: uso de medicamentos agonistas de GLP-1 e riscos associados**. Brasília, 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2025/anvisa-esclarece-e-determina-regras-para-manipulacao-de-canetas-de-ghp-1>. Acesso em: 15 out.2025.

BAPTISTA, J. P. et al. Ozempic: impacto da semaglutida no tratamento da diabetes e obesidade. **Brazilian Journal of Health Review**, Curitiba, v. 8, n. 2, p. 122–137, 2025. Disponível em: https://revista.souzamarques.br/index.php/ACTA_MSM/article/view/583. Acesso em: 30 out.2025.

BEZERRA, T. P. W. et al. Perigos e consequências do uso indiscriminado do Ozempic no emagrecimento. **Studies in Health, Recife**, v. 6, n. 1, p. 1–12, 2024. Disponível em: <https://ojs.focopublicacoes.com.br/foco/article/view/5289>. Acesso em: 01 nov.2025.

CARVALHO, J. P.; GONÇALVES, M. R.; MOURA, E. L. Efeitos colaterais e riscos associados ao uso da semaglutida em pacientes não diabéticos. **Cuadernos Científicos da Saúde**, v. 3, n. 1, p. 22–34, 2024. Disponível em: <https://share.google/ZcvqMpctkdZuwBVhZ>. Acesso em: 02 nov.2025.

CLEIDSON, D. da S. et al. Uso do Ozempic (semaglutida) para emagrecimento na população feminina. **FOCO: Revista de Extensão e Iniciação Científica**, v. 4, n. 2, p. 55–67, 2024. Disponível em: <https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/25545>. Acesso em: 16 nov. 2025

CONITEC – Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS. **Relatório preliminar: avaliação da semaglutida para obesidade e diabetes tipo 2**. Brasília, 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/consultas/relatorios/2025/relatorio-preliminar-semaglutida-cp-47/view>. Acesso em: 30 out.2025.

COSTA, D. F.; BRITO, V. M.; RIBEIRO, C. A. Dilemas éticos e a escassez do Ozempic no sistema de saúde: uma reflexão bioética. **Journal Cognitionis**, v. 6, n. 4, p. 1–12, 2024. Disponível em: <https://share.google/NPxiJ0WXtyQ7qNcPr>. Acesso em: 16 out.2025.

DAMASCENO, P. A.; MELO, R. S. A medicalização da estética e o uso indiscriminado da semaglutida: riscos sociais e éticos. **Revista FOCO em Saúde**, v. 7, n. 2, p. 40–55, 2025. DOI: <https://doi.org/10.38087/2595.8801.509>. Acesso em: 29 out.2025.

DAMIANO, V. L. P. Impacto na saúde geral sobre o uso da semaglutida (Ozempic®). **Revista de Ciências da Saúde e Biotecnologia**, São Paulo, v. 9, n. 1, p. 88–102, 2024. Acesso em: 26 out.2025.

FERREIRA, G. L.; MOURA, A. P.; ALVES, S. C. O uso off-label de medicamentos no Brasil: desafios éticos e farmacológicos. **Cuadernos de Saúde e Sociedade**, v. 7, n. 1, p. 17–29, 2024. Disponível em: <https://share.google/5xToZHKem1w1B1Yw> . Acesso em: 30 out.2025.

FONSECA, E. C.; PACHECO, L. N.; REIS, M. R. O impacto do Ozempic no emagrecimento e na saúde metabólica: uma revisão narrativa. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 9, n. 1, p. 12–25, 2024. Acesso em: 24 out. 2025.

FONSECA, E. C.; REIS, M. R. Impacto da semaglutida na saúde metabólica e na obesidade: uma revisão narrativa. **Brazilian Journal of Health Research**, v. 9, n. 1, p. 15–30, 2024. Acesso em: 23 out. 2025.

HUGHES, K., et al. **Case Reports on Acute Pancreatitis Associated With Semaglutide Use**. National Library of Medicine – PMC, 2024. Acesso em: 16 out. 2025.

MAGNO, A. M.; VEIGA, A. C.; MÜHLBAUER, F. Uso do Ozempic como medicamento off-label no emagrecimento: revisão de literatura. **Cuadernos de Salud Pública**, v. 5, n. 1, p. 1–15, 2024. Disponível em: https://revista.souzamarques.br/index.php/ACTA_MSM/article/view/572. Acesso em: 30 out.2025.

MASSON, W.; Lobo, M.; Molinero, G. **GLP-1 Receptor Agonists and Risk of Pancreatitis: Updated Meta-analysis**. *Diabetes Research and Clinical Practice*, 2024. Acesso em 16 de out. 2025.

MIRANDA, A. R. et al. Análise do uso do Ozempic para perda de peso e tratamento da obesidade na atualidade. **Brazilian Journal of Health Sciences**, v. 7, n. 3, p. 212–229, 2025. Disponível em: <https://bjjhs.emnuvens.com.br/bjjhs/article/view/4985>. Acesso em: 16 out. 2025.

NATALIA, W. de S. Uso de Ozempic na redução de peso: aumento no consumo e uso irracional. **Cuadernos de Saúde**, v. 3, n. 2, p. 54–70, 2024. Acesso em: 13 out. 2025.

PACHECO, L. N.; LIMA, F. R.; BRITO, S. V. Ozempic e cultura digital: o papel das redes sociais na popularização de medicamentos off-label. **Studies in Health**, v. 6, n. 3, p. 85–99, 2024. Acesso em: 18 out.2025.

PEREIRA, A. F.; SOARES, D. L.; LIMA, T. M. A importância da equipe multiprofissional no uso racional da semaglutida. **Cuadernos em Saúde e Enfermagem**, v. 5, n. 3, p. 61–73, 2024. Acesso em: 12 out.2025.

PEZZI JUNIOR, J. et al. Compreensão dos riscos associados ao uso indiscriminado de Ozempic (semaglutida) e a importância do acompanhamento multiprofissional. **Cognitionis**, v. 5, n. 9, p. 1–10, 2025. Disponível em: <https://bjjhs.emnuvens.com.br/bjjhs/article/view/5657>. Acesso em: 16 out.2025.

RAMOS, R. J.; FERREIRA, D. P.; COSTA, G. S. Efeitos a longo prazo da semaglutida: revisão de literatura e lacunas na pesquisa clínica. **Revista Cuadernos Médicos**, v. 8, n. 2, p. 102–115, 2024. Acesso em: 01 nov.2025.

RIBEIRO, A. P. et al. Semaglutida e o controle glicêmico: uma nova fronteira terapêutica para obesidade e síndrome metabólica. **Studies in Health**, v. 6, n. 2, p. 1–14, 2023. Disponível em: <https://share.google/ijUBiwh0cjw2o2NIV>. Acesso em 01 nov.2025.

SAGRATZKI, R. M. G. et al. O risco de intoxicação pelo uso do Ozempic (semaglutida) em pacientes não diabéticos: uma revisão sistemática. **Brazilian Journal of Health Sciences**, v. 5, n. 2, p. 98–110, 2023. Disponível em: <https://bjjhs.emnuvens.com.br/bjjhs/article/view/501>. Acesso em: 30 out.2025.

SCHIVARDI OLIVEIRA, F. **O uso off-label de Ozempic (semaglutida) para tratamento da obesidade e controle da perda de peso**. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Farmácia-Bioquímica) – USP. Disponível em: <https://bdta.abcd.usp.br/item/003202251>. Acesso em: 01 nov. 2025.

SILVA, L. F. et al. A influência das redes sociais na automedicação com Ozempic: um estudo sociocultural. **Revista BJHR**, v. 11, n. 3, p. 88–101, 2024. Disponível em: <https://share.google/FtSgQL8Gyp9l0cF5X>. Acesso em: 03 nov.2025.

SOUSA, M. E. et al. Semaglutida: efeitos metabólicos e riscos de longo prazo no uso off-label. **Revista BJHR**, v. 10, n. 4, p. 210–225, 2025. Disponível em: <https://share.google/ehwxmoTICM1aj1Qb>. Acesso em: 02 nov.2025.

SOUZA, C. A.; SILVA, J. P.; ALMEIDA, L. F. Mecanismos de ação da semaglutida e sua aplicação terapêutica em doenças metabólicas. **Revista de Ciências da Saúde e Biotecnologia**, v. 9, n. 2, p. 67–80, 2023. Disponível em:

<https://revistaft.com.br/mecanismos-de-acao-da-semaglutida-e-contraindicacoes/>. Acesso em: 01 nov.2025.

VIEIRA, C. R. et al. O uso do Ozempic (semaglutida) para o tratamento da obesidade: uma revisão integrativa. **Journal of Modern Biomedical Research**, v. 4, n. 2, p. 45–58, 2024. Disponível em: <https://journalmbr.com.br/index.php/jmbr/article/view/369>. Acesso em: 26 out.2025.

WERMUTH DE SOUZA, N. Uso de Ozempic na redução de peso: aumento no consumo e uso irracional. **Cuadernos de Saúde**, v. 3, n. 2, p. 54–70, 2024. Acesso em: 19 out.2025.

WILDING, J. P. H., et al. *Once-Weekly Semaglutide in Adults with Overweight or Obesity*. **New England Journal of Medicine**, v. 384, p. 989–1002, 2021. Acesso em: 01 nov.2025.